

AT-THARIQ

JURNAL ILMIAH STUDI KEISLAMAN DAN SOSIAL

KOMUNIKASI ISLAM DALAM MEMBANGUN KINERJA ORGANISASI

Hasan Muzaki

**PENGUATAN DASAR HUKUM PASAR MODAL SYARI'AH DI INDONESIA
(Analisis Hukum Positif tentang Legalitas Pasar Modal Syari'ah di Indonesia)**

Yosinta Pangestuti

MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN PILIHAN

Ali Sodikin

**AKTUALISASI NILAI-NILAI MORAL ANAK USIA DINI
DENGAN KONSEP "LOCAL WISDOM" DI TANOH GAYO**

Eliyyil Akbar

**KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF
KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF**

Suratman

WALI NIKAH PERSPEKTIF ISLAM

Muhammad Idris Hasan

**MANAJEMEN KURIKULUM TERPADU SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN KUALITAS HASIL BELAJAR**

Taqiyudin Subki

**ANALISIS MANAJEMEN SEKOLAH SEBAGAI BENTUK
ORGANISASI PENDIDIKAN**

Fathurohim

**TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM PERSPEKTIF
KELEMBAGAAN**

Khotibul Umam

Diterbitkan oleh :

STAIS MAJENANG CILACAP

Jl. KH. Sufyan Tsauri PO BOX. 18 Telp. (0280) 523562 Cilacap

E-mail : redaksi.atthariq@gmail.com/info@staismajenang.ac.id

Website : <http://stais.ac.id>

At-Thariq
JURNAL ILMIAH STUDI KEISLAMAN
DAN SOSIAL

Penanggung jawab

H. Tahrir

Ketua STAI Sufyan Tsauri Majenang

Penyunting

H. Masngudi

Doddy Afandi Firdaus

Tim Redaksi

Kartika Wanojaleni

Sarno Hanipudin

Tim Editor

Fathurohim

Khotibul Umam

Alamat Redaksi : Jl. KH. Sufyan Tsauri Po Box 18 Majenang Kab.

Cilacap, Kode Pos 53257

Tlp./Fax. : (0280) 623562

Email : redaksi.atthariq@gmail.com

Jurnal At-Thariq adalah jurnal ilmiah studi keislaman dan sosial Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (STAIS) Majenang. Diterbitkan pertama kali bulan September 2009 oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (P3MP) STAIS Majenang dan terbit dua kali dalam satu tahun yakni: bulan September dan Maret.

Redaksi menerima tulisan yang berkaitan dengan studi keislaman dan sosial, baik berupa artikel, laporan penelitian maupun resensi buku. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto (A4) spasi ganda sepanjang 20-25 halaman. Naskah diserahkan dalam bentuk *print out* dan *soft copy*. Catatan kutipan ditulis dalam bentuk *footnote*. Redaksi berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi maupun penulisan.

TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

Khotibul Umam. M.Si¹

Abstrak

Di era globalisasi kunci untuk meningkatkan daya saing perusahaan adalah kualitas. Perusahaan yang mampu menghasilkan produk (barang atau jasa) yang berkualitas yang mampu memenangkan persaingan. Kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada kemampuan untuk merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi alam masyarakat sebagai nasabah secara efektif.

Total Quality Management (TQM) merupakan paradigma baru dalam menjalankan strategi yang berupaya memaksimalkan daya saing perusahaan melalui perbaikan secara berkesinambungan atas kualitas produk, sumber daya manusia, proses dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Dalam TQM kelembagaan harus menempatkan masyarakat khususnya pelanggan harus dengan baik. Oleh karena itu aspirasi pelanggan harus disertakan dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan suasana demokratis, manajemen akan dapat menerapkan TQM dengan baik.

Untuk menjamin terselenggaranya manajemen yang baik, kerja tim sangat penting dan dominan. Hal ini juga termasuk salah satu poin inti dalam penyelenggaraan TQM yang baik. Sekarang ini tekanan-tekanan persaingan yang semakin meningkat, para ahli menyatakan bahwa keberhasilan lembaga akan semakin bergantung pada kerja tim dari pada individual-individual yang menonjol.

1. PENDAHULUAN

Manajemen merupakan proses spiral tanpa berhenti pada tahap evaluasi, namun terus menerus tanpa henti hingga dapat dikatakan sampai tercapai apa yang menjadi tujuannya.² Kinerja merupakan gabungan perilaku dan prestasi dari apa yang diharapkan dan pilihannya atau syarat-syarat tugas yang ada pada masing-masing individu dalam organisasi. Kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.³

Total Quality Management (TQM) merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus terhadap produk jasa, sumber daya manusia, proses dan

¹ Penulis adalah Dosen STAI Sufyan Tsauri Majenang

² Fathul Aminidin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, (Majenang: Pustaka El-Bayan, 2012), hal.5

³Ibid, hal. 142

lingkungannya. Sebab, berdasarkan TQM, tolak ukur keberhasilan usaha bertumpu pada kepuasan pelanggan atas barang atau jasa yang diterimanya.

Banyak pakar yang memprediksikan bahwa persaingan industri kedepan tidak lagi didasarkan pada sentimen apapun, kecuali didasarkan pada produk dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga tersebut pada konsumen. Keberadaan TQM yang digunakan dalam penerapan di dunia bisnis menuai hasil yang sangat signifikan, sehingga TQM memiliki daya tarik tersendiri, untuk bisa diaplikasikan pada objek-objek kelembagaan atau organisasi yang lain, baik dalam bidang politik, sosial, termasuk dalam dunia perbankan syari'ah. Hal ini dalam rangka efektivitas dan hasil yang baik sebagai target yang diidam-idamkan.

Islam juga mengajarkan agar setiap tindakan yang dilakukan dilandasi dengan niat ibadah, sehingga apa yang dikerjakan selain mendapat penghargaan dari orang lain juga mendapat pahala dari Allah SWT. Salah satu ayat Al-Qur'an yang mengajarkan demikian adalah sebagai berikut:

"Dan katakanlah: 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan'," (QS. At –Taubah : 105)

Sebuah lembaga dianggap berhasil apabila yang mampu bekerja dalam perubahan dan tetap bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui TQM dapat diketahui bagaimana segmentasi dan mempelajari cara mengelola sebuah usaha untuk perusahaan yang dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat, disamping itu juga berjalan untuk meningkatkan keuntungan dan memperbaiki pelayanan terhadap nasabah maupun masyarakat luas.

2. Total Quality Management Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

a. Manajemen

Manajemen memiliki pengertian yang sangat beragam, namun bila disederhanakan bisa dikelompokkan minimal kedalam tiga pengertian: 1) Seni memimpin, 2) Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, 3) Bekerja melalui orang lain.⁴ Kata manajemen bukan merupakan hal yang baru, namun belum ada definisi dari para ahli yang dapat mencakup pengertian manajemen secara menyeluruh dan dapat diterima semua kalangan.

⁴ Fathul Aminidin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, (Majenang: Pustaka El-Bayan, 2012), hal.1

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) manajemen adalah penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran, atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.

Sedangkan pengertian manajemen menurut para ahli adalah sebagai berikut: ⁵

1. Menurut Harold Koontz dan Cyril O'donnel: manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.
2. Menurut R. Terry: manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
3. Menurut James A.F Stoner: manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
4. Menurut Lawrence A. Appley: manajemen adalah seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain.
5. Menurut Oey Liang Lee: manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
6. Menurut Fayol: manajemen adalah fungsi-fungsi untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan sesuatu.
7. Menurut Marry Parker Follet: manajemen adalah suatu seni, karena untuk melakukan pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus.

Dari definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan melalui orang lain.

Unsur-unsur dalam manajemen merupakan sarana atau alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam manajemen dikenal dengan 6M yaitu: *men* (orang), *money* (uang), *material* (materi), *machines* (mesin), *method* (cara) dan *market* (pasar).⁶

Manajemen merupakan hal yang penting dalam organisasi. Dengan pelaksanaan proses manajemen yang baik maka tujuan organisasi akan tercapai secara efektif dan efisien.

⁵M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal 4

⁶Fathul Aminidin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, (Majenang: Pustaka El-Bayan, 2012),

b. Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management (TQM) berasal dari tiga kata yaitu *total*, *quality* dan *management*, dan yang menjadi fokus dalam hal ini adalah *quality*. *Quality* diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi kualitas, kualitas memiliki makna yang sama artinya dengan mutu.⁷

Di era globalisasi kunci untuk meningkatkan daya saing perusahaan adalah kualitas. Perusahaan yang mampu menghasilkan produk (barang atau jasa) yang berkualitas yang mampu memenangkan persaingan. Kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada kemampuan untuk merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai nasabah secara efektif.

Total Quality Management (TQM) merupakan paradigma baru dalam menjalankan strategi yang berupaya memaksimalkan daya saing perusahaan melalui perbaikan secara berkesinambungan atas kualitas produk, sumber daya manusia, proses dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Mendefinisikan mutu atau kualitas memerlukan pandangan yang komprehensif. Ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan berkualitas yakni:

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan.
3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain).
4. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Konsep kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain atau rancangan dan kualitas kesesuaian atau kecocokan. Kata selanjutnya adalah total, total dalam TQM adalah melibatkan semua komponen organisasi yang berlangsung secara terus menerus. Sementara manajemen dalam TQM berarti pengelolaan setiap orang yang berada didalam organisasi, apapun setatus posisi atau peranannya.⁸

Total Quality management (TQM) adalah suatu sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. TQM hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristik sebagai berikut:

1. Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.

⁷ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2009), hal.64.

⁸ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2009), hal.69

2. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas.
3. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
4. Memiliki komitmen jangka panjang.
5. Membutuhkan kerjasama tim (teamwork).
6. Memperbaiki proses secara berkesinambungan.
7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
8. Memberikan kebebasan yang terkendali.
9. Memiliki kesatuan tujuan.
10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.⁹

c. Penerapan Total Quality Management dalam Lembaga Bank Syari'ah

Dewasa ini perkembangan pemikiran manajemen perusahaan, baik perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur maupun jasa mengarah pada sistem manajemen yang disebut Total Quality Management (TQM), Termasuk juga dunia perbankan Syari'ah.

Dalam TQM lembaga atau organisasi Khususnya lembaga perbankan syari'ah harus menempatkan masyarakat khususnya nasabah harus dengan baik. Oleh karena itu aspirasi pelanggan harus disertakan dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan suasana demokratis, manajemen akan dapat menerapkan TQM dengan baik.

Penerapan TQM berarti pula adanya kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan berpendapat akan menciptakan iklim yang dialogis antara karyawan dengan atasan (manajer), atau dengan kata lain kebebasan berpendapat dan keterbukaan antara seluruh anggota perusahaan.¹⁰

Dalam penerapan TQM, menurut Bill Crash, 1995, menyatakan bahwa program TQM harus memiliki empat prinsip yaitu:

1. Program TQM harus didasarkan pada kesadaran akan Kualitas dan berorientasi pada kualitas dalam semua kegiatannya sepanjang program termasuk dalam setiap proses dan produk.
2. Program TQM harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam memberlakukan karyawan, mengikutsertakanya dan memberinya inspirasi.
3. Program TQM harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang disemua tingkat, terutama digaris depan, sehingga antusiasme keterlibatan dan tujuan bersama menjadi kenyataan.

⁹. Tjiptono, Fandy & Anastasia Diana. *Total Quality Management*, (Yogyakarta : Andi, 2001) hal. 5

¹⁰Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2009), hal 140

4. Program TQM harus dilaksanakan secara menyeluruh sehingga semua prinsip, kebijaksanaan dan kebiasaan mencapai semua sudut dan celah organisasi..

Secara singkat dapat digambarkan diagram komitmen kualitas dalam TQM sebagai berikut:¹¹

Sedangkan strategi kualitas yang dapat dikembangkan oleh bank syari'ah meliputi:¹²

1. Misi yang jelas dan tertentu
2. Memfokuskan nasabah secara jelas
3. Strategi untuk pencapaian misi
4. Pelibatan semua nasabah, baik internal maupun eksternal dalam pengembangan strategi
5. Penguatan kualitas personal dengan menggerakkan kelompok kerja yang efektif penilaian dan evaluasi keefektifan lembaga menghadapi tujuan yang diharapkan oleh nasabah.

¹¹Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2009), hal 141- 142

¹² Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, hal 140

Dalam penerapan TQM di bank syariah, ada tujuh komponen TQM yang menjadi tolak ukur, tujuh komponen tersebut seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuh Komponen TQM

Komponen TQM	Deskripsi
Fokus / kepuasan Pelanggan	Kualitas didefinisikan sebagai penciptaan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan / ekspektasi pelanggan internal dan eksternal
Manajemen Kualitas Proses	Fokus utama adalah pada sistem operasi / produksi dan pelayanan sebagai bidang kunci pencapaian standar kualitas
Perencanaan Strategis	Semua jajaran dan tingkatan perusahaan diperlakukan dan dikaitkan sebagai unit interdependen dalam eksekusi strategi perbaikan berkesinambungan secara terpadu untuk mencapai tujuan
Kepemimpinan	Pemimpin bertanggung jawab atas pemberian visi yang mencakup berbagai nilai, tujuan, komitmen jangka panjang, dan sistem kualitas organisasi
Manajemen SDM	Perusahaan harus mengembangkan partisipasi penuh, keterlibatan, kerja sama tim, dan pemberdayaan SDM dalam upaya peningkatan kualitas
Peran Manajer	Peran diarahkan untuk menjalankan sistem dan membantu karyawan agar dapat bekerja lebih baik, sering melalui gaya manajemen baru (<i>coaching</i>) dan pelatihan <i>on the job</i>
Informasi dan Analisis	Pengambilan keputusan didasarkan pada fakta nyata tentang kualitas, yang diperoleh dari beragam sumber diseluruh jajaran organisasi, dengan menerapkan pendekatan ilmiah

Sumber: Tjiptono dan Anastasia Diana, 2003: 316

Sedangkan kerangka kerja dari TQM dapat digambarkan dengan bagan berikut:¹³

Gambar 2.1
Proses TQM

Dilihat dari sisi lain, kerjasama tim (*teamwork*) merupakan merupakan hal penting untuk mendukung proses dan kualitas bank syariah. Hal tersebut juga masih masuk kategori sepuluh dari unsur dalam *Total Quality Management (TQM)* menurut Goetsch dan Davis. Sepuluh unsur tersebut yaitu:¹⁴

1. Fokus pada pelanggan
2. Obsesi terhadap kualitas
3. Pendekatan ilmiah
4. Komitmen jangka panjang
5. Kerjasama tim
6. Pebaikan sistem secara berkesinambungan
7. Pendidikan dan pelatihan
8. Kebebasan yang terkendali
9. Kesatuan tujuan
10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan

Penyelenggaran kerja tim dilakukan karena pada saat sekarang ini tekanan-tekanan persaingan yang semakin meningkat, para ahli menyatakan bahwa keberhasilan organisasi akan semakin bergantung pada kerja tim dari pada individual-individual yang menonjol. Konsep tim maknanya terletak pada ekspresi yang menggambarkan munculnya sinergi pada orang-orang yang mengikatkan diri dalam kelompok yang disebut tim.

¹³Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah*, hal.61

¹⁴Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, hal. 80-81

Tim adalah suatu kelompok yang memiliki keikatan dan interaksi yang harmonis, memacu terjadinya perubahan pertumbuhan dan perkembangan pribadi maupun organisasi. Keikatan dan interaksi yang harmonis tersebut muncul dalam wujud keterpaduan pola pikir, pola emosi dan motifasi dan pola tindak.¹⁵

Ciri-ciri tim yang efektif menurut Wandu S. Barata dan Pius M. Sumaktoyo dalam bukunya mencapai sasaran dalam kerjasama tim adalah:¹⁶

1. Tim merupakan kumpulan orang-orang yang bekerjasama dengan tujuan tertentu, demi mencapai sasaran yang jelas dengan diketahui oleh semua anggota tim dalam suasana saling mempercayai dan penuh percaya diri serta mengutamakan unjuk kerja.
2. Dalam suatu tim yang efektif anggota kelompok bersedia menerima berbagai perbedaan dan sumbangan program serta masing-masing individu memiliki peran yang berbeda.
3. Pemecahan masalah dilaksanakan secara positif tanpa melibatkan kebencian individu.
4. Para anggota dan pimpinan tim bersedia berbagi ilmu pengetahuan, informasi dan keterampilan agar seluruh tim memiliki kemampuan yang sama. Dalam hal ini tidak terjadi penonjolan pribadi.
5. Apabila terjadi silang pendapat maka mereka akan duduk bersama dan memecahkan permasalahan dengan kepala dingin dan secara terbuka.
6. Pembagian dan pendelegasian tanggung jawab dengan orang-orang yang bekerja secara mandiri tetapi tetap dalam kerangka kerja sama.
7. Berbagai saran untuk memperbaiki kinerja organisasi diterima dengan baik.
8. Seluruh anggota tim tidak ragu-ragu mengambil inisiatif dan tindakan yang diperlukan tanpa merasa cemas akan suara menentang.

Proses kerja tim perlu dikelola dengan baik oleh karena itu dibutuhkan kepemimpinan. Kepemimpinan sangat mendukung keberhasilan dalam kerja tim, sebab peranannya dapat menyatukan misi dan mendorong interaksi antar anggota agar lebih berkontribusi dengan maksimal.

Keberhasilan pimpinan dalam tim akan lebih meningkatkan produktivitas anggotanya, dengan menetapkan kondisi orang bersedia memberikan yang terbaik dari diri mereka. Oleh karena itu pimpinan dan anggota tim harus bekerja secara sinergis agar terwujud tim yang efektif.

¹⁵ S. Prajudi Atmosodirdjo, *Beberapa Pandangan Umum tentang Pengambilan Keputusan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997)

¹⁶ Wandu S. Barata dan Pius M. Sumaktoyo, *Mencapai Sasaran Melalui Kerjasama Tim*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1995)

Pelaksanaan kerja tim secara efektif akan berdampak pada kesuksesan tim dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu kerja tim harus dikelola dengan baik agar tetap solid. *Teamwork* yang solid akan memudahkan manajemen dalam mendelegasikan tugas-tugas organisai.

3. Kesimpulan

Total Quality Management (TQM) perbankan Syari'ah harus menempatkan masyarakat khususnya nasabah harus dengan baik. Oleh karena itu aspirasi nasabah harus disertakan dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan suasana demokratis, manajemen akan dapat menerapkan TQM dengan baik.

Disisi lain untuk menjamin terselenggaranya manajemen yang baik, kerja tim sangat penting dan dominan. Hal ini juga termasuk salah satu poin inti dalam penyelenggaraan TQM yang baik. Sekarang ini tekanan-tekanan persaingan yang semakin meningkat, para ahli menyatakan bahwa keberhasilan organisasi akan semakin bergantung pada kerja tim dari pada individual-individual yang menonjol.

Daftar Pustaka

- Arifin, M Tatang, 2002, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali
- Arikunto, Suharsini, 1998, *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Aziz, Fathul Aminidin, 2012, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, Majenang: Pustaka El-Bayan
- Depdibud, 1988, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta
- Hadi, Sutrisno, 1990, *Metode Penelitian Research Jilid I*, Jakarta : Andi Offset
- Ismanto, Kuart, 2009 *Manajemen Syariah, Implementasi Total Quality Management dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Koentjaraningrat, 2002, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. 8 Jakarta: PT. Gramedia
- Moleong, Lexy J, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya Offset
- M. Manullang, 2006, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Murdifin Haming dan Mahfudz Nurnajamudin, 2007, *Manajemen Produksi Modern "Operasi Manufaktur dan Jasa"*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nadzir, Moh. 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ridwan, Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press
- Shaleh, Abd. Rosyad, 1993, *Manajemen Dakwah Islam*, Jakarta: PT Bintang Bulan
- Sumayang, Lalu, 2003, *Dasar-dasar Manajemen dan Produksi*, Jakarta: PT Salemba Empat
- Sentono, Suryadi Prawiro, 2007, *Manajemen Operasi Analisis dan Study Kasus*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- S. Prajudi Atmosodirdjo, 1997, *Beberapa Pandangan Umum tentang Pengambilan Keputusan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Wandi S. Barata dan Pius M. Sumaktoyo, 1995 *Mencapai Sasaran Melalui Kerjasama Tim*, Jakarta: PT. Gramedia
- Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, 1990
Bandung: Tursito